

Чумаченко О.Ю.

Начальник відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРЕОСВЯЩЕННИЙ СЕРАФІМ, МИТРОПОЛИТ ЛАКЕДЕМОНСЬКИЙ **Матеріали до біографії**

Майбутній митрополит Лакедемонський Серафім народився в місті Каламаті (Каламі)¹ на південному заході півострова Пелопоннес в Греції 23 жовтня 1730 р. У 18 років був рукопокладений в ієродиякона митрополитом Монемвасійським, а 1766 р. – у пресвітера. За його власним повідомленням, сан митрополита Лакедемонського² отримав у Константинополі від патріарха Самуїла I “у першу неділю апостола Фоми”. Час цієї події не був указаний, але можна припустити, що сталося це не пізніше першої неділі по Великодню 1768 р., оскільки патріарший престол Самуїл I посідав з 4 червня 1763 по 16 листопада 1768 р. Щоправда, за кілька років він удруге був обраний константинопольським патріархом (28 листопада 1773 р. – 4 січня 1775 р.), однак на той час Серафім вже був митрополитом. Це засвідчив Дмитро Кіріяков, в листі до архімандрита Києво-Печерської лаври, де згадує, що під час повстання в Греції 1769 р. служив писарем у Серафіма. Він також повідомив, що після укладеного 1774 р. між Росією та Турцією Кючук-Кайнарджійського миру преосвященний відбув у Крим, а звідти – у Київ³.

У XVIII ст. землі Греції неодноразово ставали ареною бойових дій. В 1715 р. Морея (Пелопоннес) була захоплена турецькими військами, і протягом наступних десятиліть Османська імперія, попри внутрішню кризу, міцно утримувала її під своєю владою. У листопаді 1768 р. розпочалася російсько-турецька війна й Катерина II, прагнучи відволікти сили супротивника, прийняла рішення про організацію морської експедиції в Середземне море під керівництвом генерала-аншефа О. Орлова та адмірала Г. Спірідова. Російське командування планувало висадити на південне узбережжя Греції десанти, які повинні були організувати та підтримати національно-визвольний рух проти турок. У лютому 1770 р. спалахнуло Морейське повстання. Попри допомогу російської армії, погано організовані та слабо озброєні повстанці зазнали поразки. Турки спустошили Пелопоннес, а його мешканці, які активно підтримували російські війська, зазнали репресій та змушені були шукати захистку в Російській імперії. Російсько-турецька війна завершилася укладанням у липні 1774 р. Кючук-Кайнарджійської мирної угоди, після чого Грецію залишили десятки тисяч біженців. Дослідники відзначають, що саме ця антитурецька військова кампанія викликала найбільшу хвилю еміграції населення, зокрема з Пелопоннесу й появу потужної грецької діаспори на південних землях Російської імперії. Указом Катерини II переселенцям були надані значні привілеї: звільнення на 30 років від податків і рекрутського набору, право на створення власного магістрату тощо⁴.

Преосвященний Серафім міг залишити Грецію разом з російським мор'ям, оскільки за умовами мирної угоди 1774 р. Росія мала повернути Османській імперії всі острови Егейського архіпелагу та вивести звідти свій флот. Указом Св. Синоду від 13 жовтня 1777 р. місцем перебування митрополита був визначений Києво-Печерський монастир, куди він прибув у травні 1778 р. Крім призначеної йому імператорським указом пенсії в 500 руб.⁵, від Лаври митрополит отримував харчування, напої, свічки та дрова для опалення помешкання⁶. Перебуваючи на покої, кої, митрополит Серафім часто хворів, але не полишав архієрейського служіння, за що з 1781 р. йому було відновлено жалування у розмірі 500 руб.⁷. 9 червня 1785 р. у Києво-Софійському ка-

¹ Каламата – столиця грецького ному Мессенія. З 1459 р. знаходилась під владою венеціанців, у 1715 р. місто було передане туркам. Грецькі повстанці зайняли Каламату в 1821 р.

² Лакедемон або Спарта – давньогрецький поліс в області Лаконіці (Лаконії) на південному сході півострова Пелопоннес. Лакедемонянами офіційно називали громадян Спартанської держави.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 черн., спр. 63, арк. 243 зв.

⁴ *Ари Г.Л.* Греческая эмиграция в Россию в конце XVIII – начале XIX в. // Советская этнография. – 1969. – № 2. – С. 85-87; *его же.* Греция: Торговля. Просвещение. Война 1768–1774 гг. Восстание в Море // История Балкан. Век восемнадцатый. – М., 2004. – С. 422-445.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 черн., спр. 63, арк. 72 зв.

⁶ Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. – Кн. 1 (1873–1877). – К., 1879. – С. 210.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 565, арк. 3 зв.

федеральному соборі він брав участь у хіротонії єпископа Переяславського та Бориспільського, вікарія Київської єпархії Віктора (Садковського)¹.

2 травня 1787 р., перебуваючи у складі почту, що супроводжував Катерину II у подорожі до Криму, митрополит разом з іншими архієреями взяв участь у хіротонії архімандрита Ніжинського Благовіщенського монастиря Дорофія на єпископа Феодосійського та Маріупольського, яка відбулася в Успенському соборі Кременчуга в присутності імператриці. А 8 червня того ж року зустрів її у Хрестовоздвиженському монастирі Полтави². 17 грудня наступного року, разом з київським митрополитом Самуїлом він хіротонізував архімандрита чернігівського Єлецького монастиря Ієрофея (Малицького) на єпископа Чернігівського та Ніжинського.

Ще в серпні 1779 р. митрополит Серафім власноруч уклав грецькою мовою свій заповіт. Крім особистих речей та облачення до заповіту записані 75 книжок грецькою, латиною та російською, а також 3 119 руб. 76 коп. сріблом та асигнаціями та 124 червонця. З цієї суми на своє поховання митрополит Серафім залишав Лаврі 150 руб. Поховати ж себе заповідав "...как монаха убого. Если негодно покажется положить таким образом, то употребить точно 50 руб. на одежды для облачения тела моего, ибо пусть лучше избыток употребят люди, нежели съедят черви"³.

Свої архієрейські шати, що зберігалися у лаврській ризниці, преосвященний Серафім розподілив між монастирем Богородиці Пантанасси у Містрі та храмом Стрітіння Господнього у Каламаті. Крім того, 200 руб. заповідач просив передати в шість скитів на Афонській горі на сорокоусти та ще 300 руб. на семінарію на о. Патмос. Все інше майно та гроші він залишав своїм шести небожам.

Помер митрополит Серафім 30 квітня (можливо, 1 травня) 1789 р. і 4 травня був похований у двокамерному склепі під Стефаніївським приділом в Успенському соборі Києво-Печерської лаври митрополитом Київським та Галицьким Самуїлом (Миславським). При похованні на тіло були покладені особисті речі митрополита: омофор, срібний хрест з простим камінням та одна з трьох срібних золочених панагій.

План зазначеного склепу 2-ї половини XVIII ст. засвідчує, що домовина митрополита Лакедемонського Серафіма знаходилася під західною стіною в ряду між могилами губернатора М. Лєонтєєва та генерала М. Бегічева, навпроти гробниці митрополита Тобольського⁴.

Під час археологічних досліджень 1982 р. В. Харламовим була розкрита одна з камер в східній частині цього склепу, зруйнована під час вибуху 1941 р. Однак крім численних уламків трун та поодиноких людських кісток, у ґрунтового заповненні поховальної споруди нічого виявлено не було. В 1998–99 рр. співробітники археологічної експедиції під керівництвом Г. Івакіна здійснили повторне дослідження цієї частини собору. У куті між фрагментами північної та східної стін археологам вдалося виявити поховання митрополита Павла Тобольського. Внаслідок вибухової хвилі та обвалу конструкцій храму труна була зсунута з місця, відтак змінила своє положення відносно зафіксованого планом XVIII ст. поховання митрополита Лакедемонського. Зібрані в склепі кістки, за висновками антропологів, належали 16 особам, серед яких 9 чоловікам у віці від 18 до 50–60 років. Але будь-яка ідентифікація тіл була неможлива⁵.

Відомо, що керівництво Лаври неодноразово намагалось через архімандрита київського Катеринінського грецького монастиря повідомити родичів про смерть митрополита, однак зв'язок з ними ускладнювався через новий військовий конфлікт між Росією та Турцією 1787–92 рр. та активні воєнні дії у Чорноморському басейні. Тільки чотири роки по смерті митрополита Лакедемонського його рідні змогли отримати спадок.

На жаль, єдиним доступним на сьогодні для нас джерелом біографічної інформації про преосвященного залишається його заповіт. Саме з нього дізнаємося, що митрополит Серафім мав

¹ Щеглов Г.Э. Преосвященный Виктор Садковский, первый Минский Архиепископ. – Мн., 2007. – С. 34.

² Есипов Г.В. Путешествие императрицы Екатерины II в южную Россию в 1787 году // Киевская старина. – 1890–1891. – С. 409; Бучневич В.Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. – Харків, 2008 (репринт). – С. 26.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 черн., спр. 63, арк. 31.

⁴ КПЛ–ПЛ–26: План месту, находящемуся в Киево-Печерской лавре в церкви Успения Пресветыя Богородицы под пределом светого великомученика архидиякона Стефана, в коем погребены в разные времена знатных особ тела.

⁵ НА ІА НАН України, № 1982/34: Харламов В.А. Отчет о раскопках Успенского собора Киево-Печерской лавры в 1982 г., 1982, л. 14–15; Балакін С.А. Поховання Павла II Конюсевича в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. // Лаврський альманах. – Вип. 19. – К., 2007. – С. 9–11.

брата, двох сестер Мен(е)гулу і Марудіс¹, яких своїм коштом видав заміж, шістьох небожів, п'ятеро з яких мешкали в Каламаті.

Мен(е)гула від шлюбу з п. Паламою мала сина Лаврентія, який на час смерті свого дядька навчався у Санкт-Петербурзі в Грецькому кадетському корпусі² й знаходився під особистою опікою митрополита Новгородського та Санкт-Петербурзького Гавриїла (Петрова-Шапошнікова). Оскільки на момент написання заповіту старша сестра згадується померлою, її частка в грошах та один з двох садів на батьківщині мали бути передані її синові. З документів відомо, що після смерті митрополита Серафіма на долю Лаврентія, крім садка, припало 460 руб., золотий кишеньковий годинник та столове срібло. Отримані у спадок гроші були покладені до банку, аби на відсотки з них кадет Палама міг утримувати себе під час навчання.

Молодша сестра митрополита Серафіма 1 травня 1771 р. була одружена з Хаджі Теодоракісом Ребу (Еребу). У них було п'ятеро дітей: син Димитракіс, дочки Панайота, Софула, Захаріца та Євфімія. На їх долю прийшовся спадок у 1848 руб. 88 коп., 103 червонця, сад у Каламаті, срібний кишеньковий годинник та печатка з сердоліку. Саме 20-річний племінник митрополита Димитракіс у листопаді 1793 р. прибув за спадком, надавши Духовному собору Лаври доручення, підписане митрополитом Монемвасійським Ігнатієм, англійським, французьким та венеційським консулами, а також начальником міста Каламата³.

Можливо, родичем преосвященного був також поручик Дмитро Костянтинівич Каламара, згаданий у січні 1790 р. в архівних документах Києво-Печерської лаври у зв'язку із спадковими справами митрополита. У червні 1809 р. полковник Дмитро Каламара обіймав посаду прикордонної Фанагорійської фортеці під Таманню, а 29 листопада того ж року був нагороджений орденом св. Георгія IV ступеня⁴. Однак у заповіті преосвященного Серафіма цей офіцер не фігурував.

Речі та гроші, що їх митрополит заповідав окремим особам, монастирям та скитам на його батьківщині, були згодом передані спадкоємцям через настоятеля київського Катеринінського грецького монастиря.

¹ На момент укладання заповіту брат та старша сестра вже згадуються як померлі. Наявні в архівній справі заповіт та листи написані грецькою і були перекладені викладачем Духовної академії ієромонахом Аароном. Однак в різних документах, перекладених однією особою, імена та прізвища родичів митрополита мають дещо відмінне написання. Можливо, були використані зменшувальні імена (Марудіс–Марді).

² 17.04.1775 р. при Артилерійському та Інженерному шляхетському кадетському корпусі для грецьких дітей була створена Гімназія чужестранних одновірців. 1783 р. після відокремлення від кадетського корпусу вона стала самостійним військово-навчальним закладом. З 1792 р. називалася Чужестранних одновірців кадетським корпусом.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 черн., спр. 63, арк. 31, 63 зв., 80, 150-151, 164, 218, 220, 238, 244, 287.

⁴ Государственный архив Краснодарского края, ф. 249, оп. 1, д. 573 //http://rudocs.exdat.com/docs/index-386931.html?page=8

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики дослідницької	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012